

MAHMUD ZAMAHSHARIYNING ADOLATLI JAMIYAT TO‘G‘RISIDAGI QARASHLARI

Ayrbayev Mansurbek Yusupovich

Gumanitar fanlar va huquq kafedrası dotsenti, falsafa doktori (PhD), (ToshDAU)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10886039>

**Haqiqat va adolat bilan to‘g‘ri siyosat yurgizmagan har bir rahbar va boshliq qattiq
azob-uqubat va baloga giriftor bo‘lur.**

Mahmud az-Zamahshariy

Adolatli jamiyat g‘oyasini birinchi bo‘lib faylasuflar, masalan, Jon Styuart Mill qo‘llagan. Adolatli jamiyat g‘oyasi bu faylasuf asarlarida turli nuqtai nazarlar, ya‘ni insonlar boshqalarning huquqlarini poymol qilmasa, o‘z hayotini davom ettirishga imkon berishdan tortib, jamiyat resurslarini birinchi navbatda, shu jumladan, eng munosiblarga taqsimlash kerak, degan talablarni ham o‘z ichiga qamrab olgan. 1861 yilda Jon Styuart Mill " Utilitarizm " nomli maqolasini nashr etdi. Ushbu maqolada Mill qaror qabul qiluvchilar " umumiy manfaat " bilan bog‘liq degan ikkinchi fikrni himoya qildi." Va bu faylasuf olim boshqa barcha fuqarolar boshqalarning farovonligiga hissa qo‘shadigan jamoalar va dasturlarni yaratish uchun birgalikda ishlashlari kerakligini alohida ta‘kidladi.

Adolatli jamiyat ozchiliklarning huquqlari murossasiz ko‘pchilikning injiqliklaridan himoyalangan jamiyatdir. Adolatli jamiyat mamlakat boyliklarini to‘liq baham ko‘rmagan mintaqalar va guruhlariga yaxshiroq imkoniyatlar beriladigan jamiyat bo‘ladi. Adolatli jamiyat yangi bilimlar va yangi texnikalarni qo‘llash orqali uy-joy va ifloslanish kabi shahar muammolariga chek qo‘yadigan tizimdir. Adolatli jamiyat bizning hind va eskimo xalqlarni o‘z kelajagi uchun katta mas‘uliyatni va yanada mazmunli teng imkoniyatlarni ta‘minlaydigan siyosat orqali o‘z fuqarolik huquqlarini to‘liq egallashga da‘vat etiladigan jamiyatdir. Bundan tashqari, adolatli jamiyat konsepsiyasi ijtimoiy adolat, fuqarolik huquqlari va bag‘rikenglik tarafdorlari intiladigan idealdir.

Odil so‘zi arab tilidan olingan bo‘lib, “din, millat, rang, tur, boylik, mansab va qarindoshlikdan qat‘i nazar, barcha jonzotga haqqini bermoq, so‘zda va amalda teng bo‘lmoq” degan ma‘noni bildiradi. Adolat insoniy qadriyatlarining boshida turgani uchun Islom dini barcha musulmonlardan adolat talab qilgan. Musulmon xarakterining eng muhim qismi “Adolat”dir, chunki adolat tushunchasi juda keng va unda o‘rin yo‘q, u iymonda, ibodatda, so‘zda va hatto inson tafakkurida zarurdir. Shuning uchun ham Mahmud Zamahshariy qarashlarida adolat yuqori o‘rin tutadi. Hech bir shaxs yoki jamiyat adolatsiz yuksaklikka erisha olmaydi. Adolat haqidagi qarama-qarshi tushuncha “yomonlik” bo‘lib, adolat talab qilinadigan joyda topilmasa, u yerda yovuzlik muqarrar bo‘ladi, shuning uchun adolatning foydasi yomonlik oqibatlarini ham o‘z ichiga oladi.

Zamahshariy fikricha, Adolat ulug‘ fazilat, uning ulug‘vorligi – U Allohning go‘zal ismlaridan biri “Al-Adl” (Adolat), Alloh taoloning insoniyatga bergan adolati mo‘min va kofirni to‘ydirgan, ko‘plab payg‘ambarlar yuborgan, kitoblar nozil qilgan, unga yeshik ochgan. Dinimiz adolat o‘rnatishga katta ahamiyat beradi, adolatni hech kimga qoldirmaydi, balki har bir kishini, ayniqsa, hukmdorni juda yehtiyotkor bo‘lishga majbur qiladi, deydi Alloh taolo Qur‘oni karimda. Zamahshariy fikricha, axloqning o‘ziga xos ko‘rinishi bilimdir. Chunki o‘qimishli odam aqlli bo‘ladi. Aql zulmatdagi chiroqqa o‘xshaydi. Alloma axloqsiz ishlardan ham ogohlantiradi. Ular:

yolgʻon gapirish, qoʻsh gap, ichkilikbozlik, qoʻpollik, yomonlik, ochkoʻzlik, achchiq til. Bu insonning boshiga tushishi mumkin boʻlgan eng yomon narsalar.

Umuman, alloma inson kamoloti yoʻllarini belgilab beradi. Uning barcha koʻrinishlari misralarda bayon qilinib, sifat xususiyatlari jamlangan. Zamahshariy fikricha, insonning qadr-qimmatini ilm va aqlidir. Darhaqiqat, Alloh taoloning ijodida buyuk hikmat bor. Bunday jonzotni oʻz xohishi bilan qoʻyib yubormasdan tartibli saqlash uchun maxsus tizim kerak edi. Bu borada Zamahshariy Tangri taolo insoniyatni yaratibgina qolmay, balki Muqaddas Kitobimizda hayot tarzimiz, odamlar bilan yaxshi munosabatda boʻlish, osoyishta, osoyishta hayot kechirish, oʻzgalarga ziyon yetkazmasdan, xalq birligini buzmaganda davlatni toʻgʻri yuritishning asosiy tamoyillarini aniqlab berdi.

Zamahshariy fikricha, odamlar oʻrtasidagi tenglik tamoyili Qurʻonning har qanday musulmon jamiyatining keyingi rivojlanishiga sezilarli taʼsiridir. Shu munosabat bilan islom ulamolari butun insoniyat bir Odam Ato va Momo Havodan kelib chiqqan degan yuqoridagi oyatni ilgari surdilar. Qurʻon arablar tomonidan yozilgan boʻlsa-da, ularning tili, rangi, millati jihatidan boshqa xalqlardan farqi yoʻqligi haqida aniq oyatlar bor. Shu bilan birga, Qurʻon mazmuni millatchilik, sinfiy jamiyat, boʻlinish va mubolagʻalikka qarshidir. Chunki Qurʻon butun insoniyatga nozil qilingan yagona buyuk kitob boʻlib, u musulmonlar oʻrtasidagi muvozanat va millatchilikni yoʻq qilishning tamal toshidir. Bugungi kunda koʻpchilik musulmonlarning Qurʻonga asoslangan tenglik tamoyiliga amal qilishlari buning dalilidir.

Mahmud Zamahshariy oʻz qarashlarida davlatning idora tizimi, uning poraxoʻrlilik asosida inqirozga yuz tutishi haqida shunday yozadi: “pora faqat nohaqlig u zolimlarga yordam bergusidir”. Zamahshariy oʻz davrining mashhur siyosat arbobi saljuqiylar vaziri Nizomulmulk bilan yaqin munosabatda boʻladi. Nizomulmulkning davlat boshqaruvidagi oʻrni, davlat ishlarini boshqarish sanʼatidan, siyosiy sahnadagi nufuzidan kelib chiqib unga atab qasida yozadi. Vazirning davlatning nufuzini oshirishdagi oʻrni haqida alloma shunday xulosaga keladi: “Har bir vazir qaychi misolidir (agar qaychining bir tayanchi boʻlmasa, ikkinchi tomoni hech narsaga qodir boʻlolmaydi), chunonchi Muso paygʻambar vaziri Xorun bilan mukammal boʻlgan”. Mahmud Zamahshariy dushmanlarni ichki sirlardan habardor boʻlmasligi kerakligi shunday yozadi: “Sening qilayotgan ishingdan dushmaning zinhor ogoh boʻlishi, – deydi u, – senga ilon chaqqandan koʻra ham zararli va mashaqqatli boʻladi”.

Alloma har qanday eʼtiqodli inson avvalo xushxul va odamiylik ziynatiga ega boʻlishi lozim degan xulosaga keladi. Va bu haqida shunday yozadi: “Goʻzal sifat va xushxulqlik siyratlari bezamagan kishini hech qanday chiroyli kiyimlar koʻrkam qilolmas, gunoh va xatolardan saqlanmagan kimsaning qalbi sira aybdan forigʻ boʻlmas”.

Mahmud Zamahshariy hukumdorlarni haqiqat va adolat tamoyillari asosida ish yuritishi kerakligini shunday izohlaydi: “Togʻning eng tepasiga (choʻqqisiga) chiqqan kishi undan yiqilishdan gʻoyat koʻp ogoh boʻlmogʻi lozim. Haqiqat va adolat bilan toʻgʻri siyosat yurgizmaganda har bir rahbar pirovardida qattiq azob-uqubat va baloga giriftor boʻlgusi”. Mahmud Zamahshariy oʻzining “Rabiʼ ul-abror va nusus ul-axyor” asarining “Adolat, insof va tenglik” bobida adolat va adolatsizlik haqida gapirar ekan, Arastuning: “Adolat goʻzallikdir, u barcha goʻzalliklar sababi, shuning uchun har narsaning oʻrtasi goʻzaldir; adolatsizlik razillikdir, u barcha razilliklar sababi, shuning uchun har narsada haddan oshish razillikdir” va Suqrotning: “Xotirjam qalb inson xursandchiligining manbai, odil podsho olim shodligining masdari, bezovta qalb inson gʻam-gʻussasining manbai boʻlsa, adolatsiz podsho olim qaygʻusining sababidir”, degan fikrlarini eʼtirof

etadi. Mahmud Zamahshariy adolat va haqiqat haqida fikr yuritib, xatto o‘ziga bu fikri zarar keltirsada bor haqiqatni aytishga harakat qiladi. Shu boisdan ham allomaning zamondosh shoiri Rashiduddin al-Vatvot uning bu ma’naviy jasorati haqida shunday yozadi: “U hatto o‘ziga zarar bo‘lsada, doimo adolat yuzasidan ish tutar edi”.

Mahmud Zamahshariy “Atvoq uz-zahab” (Oltin Shodalar) asarida rahbarlik maqomidagi kishilarga shunday nasihat qiladi: “Ey, sen ko‘p xizmatchilarga amr etuvchi boshliq mutasaddi! Xizmatchilaring erishgan zafarlar seni mag‘rur etmasin! Ularning sening amringga muntazir bo‘lmoqlari, oldingdan va orqangdan muntazam ergashuvchi suvoriylarning tez sur‘at ila yugurishlari (qo‘l ostingdagilar oldingda qo‘rqib, qaltirab turishlari, amr-farmoningta itoat etishlaridan va bir ishning tezroq bajarilishini istaganingda qo‘l ostingdagilar uni tez va to‘liq bajarishlaridan sen kibr va g‘urur hosil qilma. Sening buyuk ishlar qilishga mohirliging, muazzam-buyuk zafarlarni qo‘lga kiritishing ham seni g‘ururlantirmasin. Unutmagilki, sening ustingda sendan buyukroq bir saltanat sohibi bordirki, mavjud iqtidor va azamatliging, Uning iqtidori va azamatligi oldida hech bo‘lib qoladi. Amir va yasoqlaring (qo‘shinlaring) ustidan asl bir sohib-rahbar bordirki, sening amirlaring va qo‘shinlaring uniki oldida hech narsa bo‘lmay qoladi. Sening xizmatingda oz fursat bo‘lganlar qochib ketishi mumkin, lekin sen Uning qahridan qocholmaysan, Uning oldida yuzingni surkashning, tazallul va tavozu’ bilan o‘zingni hokisor qilib ko‘rsatganing ham foyda bermaydi. Allohning azamati, kuch-qudrati oldida takabburligining qirilib (vayron bo‘lib), Uning irodasi oldida sening irodang juda ojizligini, biror ishga yaramasligini, hamma ishlar faqat Uning istagicha bo‘lishini tushunishga ojizlik qilasan”.

REFERENCES

1. Утилитаризм = Utilitarianism (1861) / Пер. с англ. А. С. Земерова. — Ростов н/Д.: Донской издательский дом, 2013. — 240 с.
2. Çelebi, İlyas, “Nazar”, *DİA*, с. XXXII, İstanbul 2006, ss. 444-446.
3. Қаранг. Болтаев А. Маҳмуд Замахшарийнинг ижтимоий-сиёсий қарашлари. (дис 66-бет)
4. А.Болтаев. Аз-Замахшарийнинг сиёсий қарашлари // Мулоқот. Т.: 2003. №4. 44-бет.
5. У.Уватов. Хоразмлик буюк аллома. Т.//«Янги аср авлоди» 2006. 67 бет.
6. Махмуд Замахшарий. Рабъе-ул-аброр ва нусусу-ул-ахёр. Бағдод. 1982. 176 бет.
7. Ў.Қориев ва М.Ҳакимжонов. “Арабу ажамлар устози”. //Ўзбекистон Адабиёти ва санъати.
8. Махмуд Замахшарий. Олтин шодалар 52-мақома. 52 бет